

Fokusgruppendifkussion zu Collections as Data Infrastrukturen

‘Connecting, co-designing, and engaging with digital collections and infrastructures for heritage: challenges and case studies’ Sloane Lab Knowledge Exchange Event (Europe) an der TU Darmstadt vom 6.-7. September 2023

Überblick

Diese Fokusgruppendifkussion hat das Ziel die Interessen und Bedürfnisse von Gedächtnisinstitutionen (Bibliotheken, Archive, Museen) bezüglich Collections as Data Infrastrukturprojekten zu untersuchen.

Nach Dekaden der Massendigitalisierung von kulturellen Sammlungen verlagert sich die Aufmerksamkeit auf Nutzungsformen von digitalen Sammlungen, welche spezifisch zu den Möglichkeiten sind welche Daten bieten. Dazu gehören zum Beispiel Textmining (computergestützte Analyse von unstrukturiertem Text), Netzwerkanalysen oder maschinelles Lernen.¹ Es werden hohe Erwartungen an die Möglichkeiten von Collections as Data gestellt: Forschende der Geisteswissenschaften versuchen mithilfe von Daten neue und alte Fragen zu beantworten; der Kreativsektor nutzt Collections as Data für künstlerische Interventionen; Unternehmen entwickeln neue Geschäftsmodelle und Regierungen versuchen die digitale Wirtschaft anzukurbeln. Einige Gedächtnisinstitutionen reagieren auf diese Entwicklungen in dem sie sogenannte GLAM Labs (Galleries, Libraries, Archives and Museum/Galleries, Bibliotheken, Archive und Museen) einrichten: lokale, kleine und agile Innovations-Bereiche die auf das Experimentieren mit Collections as Data, digitaler Technologien und Dienstleistungen eingerichtet sind.²

Europäische Regierungen investieren auf nationaler und internationaler Ebene in Programme zur Schaffung groß angelegter Infrastrukturen für die Verknüpfung und Bereitstellen von Collections as Data. Im Vereinigten Königreich durch das „Towards a National Collection“ (TaNC) Programm und in der Europäischen Union durch „den gemeinsamen europäischen Datenraum für das kulturelle Erbe“. Letzteres wird von der Europeana Foundation geleitet und hat das Ziel europäische, nationale und regionale Initiativen und Plattformen kompatibel zu verknüpfen, um Zugang zu Daten aus und über kulturellen Sammlungen zu ermöglichen.³

¹ Padilla, T. (2017). On a Collections as Data Imperative. UC Santa Barbara <https://escholarship.org/uc/item/9881c8sv> (accessed 5 February 2020). Padilla, T., Allen, L., Frost, H., Potvin, S., Russey Roke, E. and Varner, S. (2019). Santa Barbara Statement on Collections as Data --- Always Already Computational: Collections as Data Zenodo <https://zenodo.org/record/3066209> (accessed 1 February 2021).

² Mahey, M., Al-Abdulla, A., Ames, S., Bray, P., Candela, G., Chambers, S., Derven, C., et al. (2019). Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs. Doha: Book Sprint <https://assets.pubpub.org/4kaopqbk/31574367506714.pdf> (accessed 7 December 2021).

³ Europeana Pro (2023). Data space - deployment <https://pro.europeana.eu/page/data-space-deployment> (accessed 4 July 2023).

TaNC und der „Datenraum“ sind übergeordnete Visionen zu Infrastrukturentwicklung. In dieser Fokusgruppendifkussion möchten wir die institutionellen Perspektiven, Bedürfnisse und Interessen an Collections as Data Infrastrukturen untersuchen. Welche Erfahrungen hat Ihre Organisation bisher mit Collections as Data gemacht? Welchen Platz hat Collections as Data innerhalb Ihrer institutionellen Prioritäten? Welche Art von Aktivitäten sind erforderlich, um Ihre Organisation bei der Bereitstellung von Collections as Data zu unterstützen? In dieser Fokusgruppendifkussion versuchen wir, Antworten auf diese Fragen zu finden. Obwohl wir eine Reihe von Fragen vorschlagen, begrüßen wir eine offene Diskussion zu diesem Thema und ermutigen Sie, während der Diskussion Beobachtungen und Überlegungen aus dem Symposium einzubringen.

Das Sloane Lab hat bereits Studien mit britischen Gedächtnisinstitutionen durchgeführt und wir sind daran interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie diese Ergebnisse zu anderen Kontexten wie in Hessen und Deutschland sprechen. Durch die Durchführung dieser Fokusgruppendifkussion können wir uns ein Bild zum aktuellen Stand zu Collections as Data im deutschsprachigen Raum machen und dieses mit den Ergebnissen der britischen Studie vergleichen.

Fragebogen

1. Bitte teilen Sie uns einen Eindruck, Gedanken oder Beobachtung im Zusammenhang zu den Vorträgen und Diskussionen am Symposium mit.
2. Welche Erfahrungen hat Ihre Institution mit Collections as Data auf praktischer oder konzeptioneller Ebene gemacht?
3. Mit welchen Gemeinschaften (Communities) verbinden Sie sich durch Collections as Data oder mit welchen Gemeinschaften könnten Sie sich vorstellen, durch Collections as Data in Kontakt zu treten?
4. Welches sind wichtige Interessensgruppen um Collections as Data Aktivitäten ermöglichen?
5. Wo verorten Sie Collections as Data Aktivitäten innerhalb Ihrer institutionellen Prioritäten?
6. Welches sind Herausforderungen von Collections as Data oder welches Aspekte die schwierig oder unerwünscht sind?
7. Welche Art von Aktivitäten sind erforderlich, um in Ihrer Organisation Infrastrukturen für Collections as Data aufzubauen?
8. Welche Art von Aktivitäten sind erforderlich, um institutionenübergreifende Dateninfrastrukturen für Collections as Data aufzubauen?
9. Wie schätzen Sie die Relevanz von Infrastrukturinvestitionen, wie beispielsweise dem gemeinsamen europäischen Datenraum, für Ihre Institution ein?
10. Gibt es etwas, das wir nicht besprochen haben und über das Sie gerne sprechen würden?

English version

Overview

This focus group discussion will explore the interests and needs of cultural heritage institutions in Collections as Data infrastructure projects.

After decades of mass digitisation in the cultural heritage sector the attention moves towards leveraging digitised collections in ways unique to data, such as text mining, network analysis, and machine learning.⁴ The expectations on the possibilities of Collections as Data are high: researchers in the arts and humanities seek to respond to new and old questions through the means of data; the creative sector leverages collections data for artistic interventions; commercial firms create new business models; and governments seek to boost the digital economy. Some heritage institutions respond to these trends locally by setting up GLAM Labs: agile innovation units for experimenting with collections data, technology and services.⁵

European governments invest on a national and pan-national scale in programmes for creating large scale infrastructures for collections data dissemination and unification. In the United Kingdom through the 'Towards a National Collection' (TaNC) programme and in the European Union through 'the common European data space for cultural heritage'. The latter is led by the Europeana Foundation and "[...] will link to relevant European, national and regional initiatives and platforms, providing interoperable access to cultural heritage data".⁶

TaNC and the data space are high-level views on infrastructure development. In this focus group we seek to explore the institutional perspectives, needs and interests in Collections as Data infrastructure developments. What is your experience with Collections as Data to date? Where does Collections as Data sit within your institutional priorities? What kind of activities are needed to support your organisation in facilitating Collections as Data work? In this focus group we seek to find some responses to these questions. While we propose a set of questions, we welcome an open discussion on the topic and encourage you to feed in reflections from the symposium throughout the discussion. The Sloane Lab has already carried out surveys with the UK heritage sector and we are interested in learning more how those findings relate to other national contexts, such as that of Hessen and Germany. By carrying out this focus group we will be able to build a picture of the status quo in the German-speaking regions and bring this into conversations with the findings of the UK study.

⁴ Padilla, T. (2017). On a Collections as Data Imperative. UC Santa Barbara <https://escholarship.org/uc/item/9881c8sv> (accessed 5 February 2020). Padilla, T., Allen, L., Frost, H., Potvin, S., Russey Roke, E. and Varner, S. (2019). Santa Barbara Statement on Collections as Data --- Always Already Computational: Collections as Data Zenodo <https://zenodo.org/record/3066209> (accessed 1 February 2021).

⁵ Mahey, M., Al-Abdulla, A., Ames, S., Bray, P., Candela, G., Chambers, S., Derven, C., et al. (2019). Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs. Doha: Book Sprint <https://assets.pubpub.org/4kaopqbk/31574367506714.pdf> (accessed 7 December 2021).

⁶ Europeana Pro (2023). Data space - deployment <https://pro.europeana.eu/page/data-space-deployment> (accessed 4 July 2023).

Questionnaire

1. Please share an impression, thought, or observation in respect to the presentations and discussions at the symposium.
2. What are your institutions' experiences with Collections as Data on a practical or conceptual level?
3. Which communities do you, or could you imagine you would like to, connect with through Collections as Data work?
4. Who are important stakeholders for facilitating Collections as Data work?
5. Where do you situate Collections as Data work within your institutional priorities?
6. What are the challenges or aspects of Collections as Data work that are difficult or undesirable?
7. What kind of activities are needed to build collections data infrastructures in your organisation?
8. What kind of activities are needed to build cross-institutional collections data infrastructures?
9. How do you perceive the relevance of infrastructure investments, such as the common European data space, for your organisation?
10. Is there anything we have not covered that you would like to talk about?